

OS ÓRFÃOS DO FEMINICÍDIO NO BRASIL: UM ANÁLISE JURÍDICA

THE ORPHANS OF FEMINICIDE IN BRAZIL: A LEGAL ANALYSIS

Mirta Viviane de Oliveira Silva¹

Layer Leorne Mendes Junior²

Resumo: A violência que culmina com o assassinato de uma mulher por causa de gênero tem deixado milhares de órfãos no Brasil. São crianças e adolescentes que perdem a convivência da mãe pelo pai ou padrasto agressor, tendo que serem criados por parentes ou instituições, tema que parece ser ainda um tabu. Portanto, esse artigo tem como objetivo geral realizar uma análise jurídica através das evidências científicas acerca dos órfãos do feminicídio no Brasil. Já os objetivos específicos são: analisar de forma sociocultural e histórica o feminicídio; problematizar acerca dos órfãos do feminicídio; e verificar os impactos trazidos pelas leis e pelos instrumentos jurídicos em relação aos índices da violência contra as mulheres, mais especificamente no número dos órfãos do feminicídio. O tipo de estudo escolhido para essa pesquisa foi uma Revisão de Literatura (RL). A realização da coleta dos estudos necessitou-se da utilização de bancos de dados, como: Scientific Electronic Library (SciELO) e Google acadêmico. Para facilitar o acesso aos estudos utilizou-se alguns descritores, como: feminicídio; direito; Brasil e aspectos jurídicos. A partir do que foi descrito, ficou concluído que mesmo com os avanços existentes dos últimos anos no Brasil, são poucas ainda as assistências para a situação dos órfãos. Sendo assim, fica claro que se deve criar instituições públicas como núcleos de atendimento para que haja um maior suporte a essa população órfãos do feminicídio, para eradicar a revitimização e minimizar o sofrimento. Diante do que foi exposto nesse estudo, vale ressaltar a importância de debater mais sobre esse grave problema social, só assim conseguiremos ter mais chance de enfrentá-lo, diminuindo no futuro o aprofundamento dessa tragédia social.

Palavras-chave: Órfãos, Feminicídio, Análise Jurídica.

Abstract: Violence culminates in the murder of a woman because of gender, it leaves thousands of orphans in Brazil. These are children and adolescents who lose their mother's coexistence with their abusive father or stepfather, having to be raised by relatives or institutions, a topic that appears to be taboo. Therefore, this article has the general objective of carrying out a legal analysis through scientific evidence on orphans resulting from femicide in Brazil. The specific objectives are: to analyze femicide in a sociocultural and historical way; problematize the orphans of femicide; and verify the impacts brought by laws and legal instruments in relation to the rates of violence against women, more specifically in the number of orphans resulting from femicide. The type of study chosen for this research was a Literature Review (RL). The necessary collection of studies is the use of databases, such as: Scientific Electronic Library (SciELO) and Google Scholar. To facilitate access to studies, some descriptors were used, such as: femicide; right; Brazil and legal aspects. Based on what was described, it was clear that even with the advances made in recent years in Brazil, there is still little assistance for the situation of orphans. Therefore, it is clear that public institutions must be created as centers of care so that there is greater support for this population orphaned by femicide, to eradicate revictimization and minimize suffering. In view of what was exposed in this study, it is worth highlighting the importance of debating more about this serious social problem, so that we can have a better chance of facing it, avoiding the deepening of this social tragedy in the future.

Keywords: Orphans, Femicide, Legal Analysis.

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: mirtaviviane@gmail.com

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: leorne@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

As mulheres desde a antiguidade não tiveram espaço na sociedade. Sempre foram vistas como indiferente, com discriminação e menosprezo. Ao longo da história seus direitos e luta pela igualdade foram sendo conquistados, mesmo que em passos lentos, vieram algumas garantias. O advento da Lei Maria da Penha (Lei 11340/06) foi atrelado a uma recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com claros objetivos de coibir e prevenir a violência contra as mulheres (Roichman, 2020).

Além disso, outra conquista mais atual foi em 2015, que com os índices de homicídios altíssimos que vitimaram milhares de mulheres no contexto de violência doméstica ou em situação de menosprezo ou discriminação, o Congresso Nacional aprovou a Lei 13104/15, que trouxe mais qualificação para os direitos de mulheres que sofriam crime de homicídio, o feminicídio, cuja natureza jurídica é pauta de questões doutrinárias e jurisprudenciais (Ibrahin et al., 2021).

Dessa forma, percebe-se que enfrentar a violência contra a mulher não é uma tarefa fácil, principalmente porque é necessário ultrapassar várias barreiras ainda existentes no mundo, tais como preconceito, medo, machismo, vergonha, dentre outros. Portanto, fica claro que esta violência está presente no dia-a-dia de muitas mulheres, demonstrando assim a extensão de tal problema no Brasil. Por isso, é fundamental que se rompa o silêncio ainda existente em muitos casos, fazendo necessário que se aumente a crença nas leis existentes e o funcionamento do sistema judiciário seja essencialmente efetivo.

No Brasil, que está entre os países com maior número de homicídios femininos no mundo, duas leis mais recentes destacam-se no enfrentamento da violência contra a mulher: a Lei n. 11.340/2006, Lei Maria da Penha, e, mais recentemente, a Lei n. 13.104/2015, que qualifica o homicídio contra a mulher por razões de sua condição de sexo, criando a figura legal do feminicídio, a dimensão mais brutal da violência de gênero (Roichman, 2020).

A Lei Maria da Penha trouxe uma grande modificação na proteção das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, complementando, em nível nacional, um mecanismo na busca da igualdade de gênero, já que persistente a objetivização da mulher, sua submissão ao controle pelo parceiro, entre outras graves questões. Porém, sabe-se que o quadro ainda se torna assustador, pois verifica-se uma continuidade de violências de variados matizes impingidas às mulheres.

Os casos de violência contra a mulher carregam juntamente outro elemento bem preocupante que é o caso de crianças e jovens órfãos do feminicídio. São principalmente as vítimas

afetas indiretamente – até invisíveis ao Estado – e uma das faces mais preocupantes desse tipo de crime (Jung; Campos, 2019).

Quando a violência culmina com o assassinato de uma mulher por causa de gênero tem deixado milhares de órfãos no Brasil. São crianças e adolescentes que perdem a convivência da mãe pelo pai ou padrasto agressor, tendo que serem criados por parentes ou instituições, tema que parece ser um tabu (Almeida, 2016).

Portanto, como hipótese desse estudo fica claro a preocupante realidade, sendo muito importante uma atenção especial do poder público, assunto que está sendo pouco debatido, para que minimize os efeitos dessa orfandade que não seja meramente colocar a criança sobrevivente em um abrigo.

Sendo assim, esse estudo trará grandes contribuições sobre o tema, já que fará uma pesquisa sobre como está sendo discutido o assunto, fazendo assim uma análise dos resultados que servirão de base para estudiosos de direito que queiram conhecer o que está sendo debatido atualmente sobre o tema em questão.

Dessa forma, esse estudo possui as seguintes problemáticas: Quais evidências científicas acerca dos órfãos do feminicídio na sociedade brasileira? Como está sendo visto a análise jurídica acerca dos órfãos do feminicídio?

O objetivo geral do estudo é realizar uma análise jurídica através das evidências científicas acerca dos órfãos do feminicídio no Brasil. No caso dos objetivos específicos é: analisar de forma sociocultural e histórica o feminicídio; problematizar acerca dos órfãos do feminicídio; e verificar os impactos trazidos pelas leis e pelos instrumentos jurídicos em relação aos índices da violência contra as mulheres, mais especificamente no número dos órfãos do feminicídio.

O tipo de estudo utilizado é uma Revisão bibliográfica. Esse tipo de revisão utiliza vários estudos já publicados referente ao tema, revelando assim, o universo de contribuições que os autores trazem em relação a um tema específico. Foi utilizada as bases de dados Scientific Electronic Library (SciELO) e Google acadêmico.

Quanto aos objetivos, a pesquisa é considerada como exploratória e descritiva. De acordo com Gil (2010), as pesquisas exploratórias têm como finalidade principal, esclarecer e modificar conceitos e ideias. São pesquisas que habitualmente envolvem levantamento bibliográfico, documental e estudo de caso. Já as pesquisas descritivas, se caracterizam por ter o objetivo primordial de descrever determinada população, fenômeno ou ainda relações entre variáveis.

Sob a forma de abordagem do problema, caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, pois

não utilizará de dados numéricos como critério principal, mas se aprofunda nos fenômenos que ocorrem em determinado tempo e lugar.

Segundo Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa qualitativa não requer o uso de métodos estatísticos, como a quantitativa, pois é a interpretação de fenômenos e a atribuição de significados no processo, atuando na coleta de dados no ambiente natural e focando na abordagem.

Portanto, a escolha por esse assunto justifica-se pelo fato de o assunto está sendo muito discutido atualmente. A partir dos vários estudos teóricos encontrados nas bases de dados, servirá de fonte jurídica e (ou) antropológica em diversos outros trabalhos que pretendem elaborar tema parecido no campo das ciências sociais, visando diminuir os números de órfãos do feminicídio no Brasil de forma eficiente.

2 AS TRAJETÓRIAS E LUTAS DO MOVIMENTO FEMINISTA NO BRASIL: BREVE HISTÓRICO

No Brasil, acredita-se que o movimento feminista iniciou seu período de luta na primeira metade do século XX, e o período da redemocratização, a partir da década de 1970 do século passado. Mas sabe-se que existem vários estudos e memórias sobre mulheres na literatura desde a antiguidade, nas ciências e nas artes, que as definem como feministas e/ou precursoras das feministas. Assim, é possível observar vários momentos na história de lutas coletivas de mulheres negras e de classes populares que fez o movimento feminista ficar ainda mais forte (Silva, 2016).

Na visão de Alvarez (2014), um “feminismo no singular” iniciou no país e na América Latina nas décadas de 1970 e 1980, exatamente onde existia a oposição às ditaduras no continente e teve como foco principal o fim da subordinação da mulher, o fim do regime militar, a anistia, os direitos humanos e o direito ao aborto.

Vale ressaltar que por volta de 1970, o Brasil estava sob regime militar, onde persistiam crises em vários setores. Um momento em que as condições de saúde estavam precárias e devido à falta de preocupação por parte do Estado desencadearam mobilizações relevantes. Foram iniciados diversos movimentos sociais na saúde e também foi a partir daí que aumentou os movimentos feministas, que com a luta contra a ditadura, surgiram diversas ações para a redemocratização do País e para democratização da vida social (Silveira; Paim; Adrião, 2019).

O movimento feminista de 1970 foi influenciado pelas experiências dos feminismos internacionais, como por exemplo, os feminismos franceses e estadunidenses. Iniciou-se grupos

feministas de reflexão e de autoconsciência, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, por mulheres de estratos sociais médios, profissionais, intelectualizadas, e que tiveram contato com as ideias feministas em outros países (Silveira, Paim, Adrião, 2019).

Para Soihet (2013), esses movimentos feministas que surgem em meados da década de 1960 e 1970 trouxe um grande avanço para o surgimento da História das Mulheres, principalmente no ensino superior, pois deu-se “as reivindicações das mulheres provocaram uma forte demanda de informações, pelos estudantes, sobre as questões que estavam sendo discutidas” (Soihet, 2013, p. 123). Portanto, o feminismo nessa época trouxe visibilidade para as mulheres, propondo questionamentos e a imersão de novos temas, no intuito de romper com construções sociais retrograda.

Além disso, na década de 1970 surgiu à bandeira de luta do “direito ao corpo”, foi onde aumentou a discussão sobre a sexualidade das mulheres, a opção sexual, pois, como afirmou Pedro e Pinsky (2012, p. 242):

A facilidade de obter informações que se tem atualmente sobre o corpo e o prazer sexual não existia em meados dos anos 1960 e início dos anos 1970. E mais; durante muito tempo, acreditou-se que a “mulher distinta”, “respeitável”, não sentia desejo, nem prazer, pois todo seu ser deveria destinar-se à maternidade.

Foi assim que começou a espalhar folhetins e revistas de caráter feministas para aumentar as discussões sobre o que as mulheres eram privadas de saber, como por exemplo, o direito ao prazer e o autoconhecimento de seu corpo, trazendo trocas de experiências e vivências entre as mulheres (Pedro; Pinsky, 2012).

Já em 1985 o movimento feminista ganhou um novo espaço institucional importante: o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM). Foi onde as mulheres conseguiram organizar suas reivindicações e participar ativamente de perto os debates na Assembleia Nacional Constituinte. Um cartaz distribuído com os dizeres “Constituinte para valer tem que ter palavra de mulher” mostrou como as mulheres estavam mobilizadas. Esse conselho contribuiu para que os direitos das mulheres fossem incorporados na nova Constituição, foi a partir dele que promoveu o encontro de mulheres que escreveram a “Carta da mulher brasileira aos constituintes” (Pinto, 2003).

Diferente de outros países que não garantem direito universal ao sistema previdenciário para as mulheres, pessoas com deficiência, idosos etc., o Brasil, a partir da Constituição Federal de 1988, se esforçou para obter uma cobertura universal. Em relação ao mercado de trabalho, as mulheres brasileiras ainda possuem um contingente minoritário, mas predominam entre as pessoas

beneficiárias da previdência social, pois dados mostram que somando-se as aposentadas e pensionistas, as mulheres eram, aproximadamente, 10,2 milhões em 2001 para 15,2 milhões em 2013, o que difere dos homens que era 8,1 milhões em 2001 e passou para 11,5 milhões em 2013. Por isso, o sistema previdenciário vem para modificar as desigualdades existentes no mercado de trabalho, sendo um fator importante para a redução da pobreza (Alves, 2016).

Foi com a Constituição de 1988 que os cidadãos passaram a ter o direito de decidirem livre e responsabilmente sobre a quantidade de filhos, estabelecendo, assim, o planejamento reprodutivo, planejamento familiar, como descrito na Constituição, tendo o Estado o dever de oferecer os meios e os recursos necessários para tal. Foi também a partir da Constituição que se pode reconhecer a violência doméstica como um problema social e que o Estado tem o dever de proporcionar mecanismos para combatê-la (Hollanda, 2018).

Pode-se definir como “Primeira Onda” o movimento feminista que, no final do século XIX e início do XX, período em que se reivindicava o direito das mulheres ao voto e a ser eleita, direito à educação com currículos iguais aos dos homens e direito ao trabalho remunerado que receba salário igual por um trabalho igual. Dessa forma, se organizaram em torno da “educação, direito ao voto e a igualdade no casamento, em particular o direito das mulheres casadas a dispor de suas propriedades” (Miguel; Biroli, 2014, p.21).

Na “Segunda Onda” iniciada entre os anos 60 e 80, em que os movimentos feministas realizavam reivindicações referentes à sexualidade (direito ao prazer), ao corpo (aborto e contracepção). Nesta nova fase,

destacam-se nas agendas feministas novas questões, como as mobilizações contra a demarcação rígida de papéis de gênero, que sobrecarregava as mulheres com a dupla jornada e os cuidados exclusivos com os filhos. As ‘políticas do corpo’ assumiram caráter significativo, manifestando-se as reivindicações em favor dos direitos de reprodução, buscando-se a plena assunção de seu corpo e de sua sexualidade (aborto, prazer, contracepção) e contra a violência sexual, não mais admitindo que essa fosse uma questão restrita ao privado, cabendo a sua extensão ao público (Soihet, 2013, p.124).

É a partir desse momento que se reconhece a importância de investir de forma mais consistente na produção do conhecimento, buscando entender e explicar a subordinação social e a invisibilidade política que as mulheres haviam sido historicamente submetidas (Meyer, 2013).

No caso da terceira onda, que se iniciou nos anos 80, trouxeram consigo um caráter pós-modernista e pós-estruturalista, ou seja, lutam por uma resistência à categorização, ao essencialismo. O conceito de gênero passa a ser muito mais discutido e explorado, visando uma nova forma de pensar

a identidade. Tornou-se, portanto, as discussões sobre gênero ainda mais evidente, sendo relevante na literatura o feminismo negro e o surgimento do movimento de mulheres negras, que assumiam, além de questão de gênero, um compromisso com a mudança social que abarca em suas lutas outros marcadores (Hollanda, 2018).

2.1 A Vulnerabilidade de Gênero

Com o crescimento do capitalismo, a sociedade sofre grandes mudanças, como por exemplo a alteração do modelo de família, pois não estava mais coincidindo com as novas formas de reorganização do processo produtivo e, com isso houve mudança nos valores e costumes sociais. Para Oliveira (2016) ocorreu uma verdadeira revolução que modificou o modo de pensar em relação aos costumes, a sexualidade, a casamento, como também afetou de forma marcante o padrão de família.

Conforme Alves (2016) pode-se concluir que mesmo ocorrendo uma maior valorização de certas carreiras femininas, as mulheres ainda ocupam, na sua grande maioria, postos mais instáveis e de remuneração mais baixa evidenciando a permanência das igualdades das relações sociais entre os sexos.

A vulnerabilidade é definida por Carmo e Guizardi (2018) como sendo um processo multidimensional que se caracteriza por um risco ou probabilidade de um indivíduo ser atingido ou ferido por diversas situações externas. Além disso, o autor cita que a vulnerabilidade quando ocorre, afeta indivíduos em particular, grupos e comunidade de vários níveis de diferentes maneiras.

Mesmo com as conquistas e lutas por direitos iguais aos dos homens, sendo fruto das mudanças ocorridas especialmente na família, a mulher ainda sofre de alguns preconceitos como baixos salários e funções abaixo de sua formação, assédio sexual, estado civil, dentre outros. Porém, não se pode deixar de mencionar que a mulher também obteve muitos ganhos com essas conquistas, como o sentimento e a realização de está inserida no mercado de trabalho com a obtenção de sua individualidade e seu espaço (Alves, 2016).

Para Coelho (2002), a questão da desigualdade de gênero e sua vulnerabilidade ainda não foram extintas, mas sim repensada. Um exemplo disso é o fato de se ver que a mulher inserida no mercado de trabalho além de trabalhar fora, realiza as obrigações domésticas acumuladas durante o dia.

Já na visão de Freitas (2007), depois de anos com as discussões sobre a divisão sexual dos papéis e a questão de gênero, a figura da mulher passou a ser vista como uma lutadora e a presença

e a luta por parte das mulheres passaram a se tornar comum. A identidade feminina na família ainda se encontra em construção, mesmo assim ela ocupa lugar de destaque dentro da família, mantendo seu lugar de poder somando obrigação externas ao lar.

Portanto, conclui-se que as mulheres conquistaram seu espaço no mercado de trabalho. Porém, apesar da crescente inserção delas no mundo profissional, de sua contínua busca por capacitação e especialização, há ainda, longos caminhos para percorrer no que tange ao gênero (Galvão, 2018).

3 OBSTÁCULOS E DESAFIOS AINDA EXISTENTES NOS CASOS DE FEMINICÍDIO

Foi a partir do avanço no capitalismo que, de forma concreta, iniciou a entrada da mulher no mercado de trabalho. Assim, nesse momento deu início ao que se define por divisão de valores entre o mundo da produção e o mundo doméstico. Porém, mesmo com esse avanço ainda percebia que estavam bem desiguais aos homens em relação aos seus direitos, pois, era verificada a existência de preconceitos e discriminação (Stolz, 2013).

Mesmo diante de todas as conquistas ao longo dos anos, percebe-se que, diferente de outros países, a provisão de cuidado público no Brasil nunca foi universal, pois a grande maioria das mulheres brasileiras ainda depende de redes de apoio ou de uma segunda mulher para ficarem com seus filhos enquanto trabalham. Além disso, as trabalhadoras do cuidado são identificadas, na maioria das vezes, como trabalhadoras domésticas em sentido amplo, que realizam tarefas desde faxina até o cuidado de crianças e idosos, o que demonstra “escasso reconhecimento institucional de que gozam essas profissionais” (Guimarães; Hirata, 2012, p.87).

Em relação ao trabalho doméstico, por exemplo, dados do IBGE (2018) mostra que no Brasil há 6,3 milhões de trabalhadores domésticos, dos quais 5,8 milhões são mulheres. A raça também é um dado que marca essa profissão, pois 65,9% do total são pretas ou pardas. Além disso, essas mulheres tem rendimento médio do país, de R\$ 832,00, abaixo inclusive do salário mínimo (Ibge, 2018).

Vale ressaltar os avanços já alcançados das trabalhadoras domésticas ao longo da década de 1990, em que conquistaram o fundo de garantia por tempo de serviço facultativo (Lei n.10.208/2001), o descanso remunerado nos feriados, a estabilidade para gestante e o fornecimento de alimentação, vestuário, higiene ou moradia sem desconto no salário (Lei n.11.324/2006). Porém, mesmo com o significativo avanço, as mulheres ainda permanecem na prática tratadas como categoria

apartada e com menos direitos.

O estudo de Caetano (2017, p. 23) problematizou sobre o assunto, onde a entrevistada responde que “o fato de as mulheres não terem creche para deixar os seus filhos, apesar de receberem auxílio creche, em muitos lugares o valor recebido não é o suficiente para colocar suas crianças em creches decentes”, mesmo considerando o direito à guarda de filhas e filhos como “direito das mulheres”. Assim, a mesma afirmou que há barreiras “em relação a ampliar o que é direito das mulheres”.

Dessa forma, fica evidente que mesmo com os avanços nas leis trabalhistas, que muito ajudaram as mulheres, a situação ainda se encontra longe do ideal, havendo vários obstáculos para que o direito das mulheres seja efetivados e equiparado aos dos homens.

A história do sexo feminino no mundo, desde os relatos bíblicos, possui sua imagem voltada como submissa ao homem que era o símbolo patriarcal da família. Ao longo do tempo foi aparecendo, com raríssimas exceções, mulheres protagonistas do meio social e jurídico, buscando por seus direitos. No Brasil acontecia a mesma coisa, tendo como função exclusiva de apoiar e obedecer às vontades dos homens, já sofrendo assim, violência nas relações familiares (SILVA; BATISTA; AZEVEDO, 2022).

Tais exemplos de discriminação, já superados, mas ainda não erradicados, são importantes para esboçar historicamente a opressão e subordinação sofridas pelas mulheres. Embora sabe-se que, no âmbito jurídico tenha ocorrido uma evolução e consequente conquista da igualdade (formal) entre os homens e mulheres, ainda é observado que há muito a ser mudado, dada a ostensiva construção social, que ainda insiste em delinear e valorizar diversamente os papéis desempenhados por homens e mulheres (Ibrahin *et al.*, 2021).

Segundo dados do Ipea (2020), no Brasil, uma mulher é agredida a cada uma hora e meia. Tal problemática é preocupante e segundo o estudo de Bianchini (2020) estes números aumentaram, em virtude da pandemia do novo coronavírus no corrente ano. Este dado ocorre porque segundo o autor o “*lock down*” resulta no isolamento social e com isso, o agressor passa a maior parte do tempo no cenário doméstico.

A desigualdade de gênero ainda se faz presente em todas as sociedades do mundo. Por diferente que seja o modo de vivência entre as sociedades, um ponto em comum entre elas é o modelo patriarcal de estrutura social. Foi a partir desse aspecto que as mulheres passam a ter posições socialmente inferiores aos homens, fato que se reflete nos âmbitos profissional, acadêmico, jurídico e financeiro, por exemplo. Tudo isso traz a tona as razões pelo qual a violência de gênero e o

feminicídio é tão evidente no mundo e, inclusive, no Brasil (Galvão, 2018).

Portanto, ainda nos dias atuais, sabe-se que as leis e políticas públicas já implementadas são sim eficaz no combate à violência de gênero, porém ainda não são suficientes para impedir que vidas de mulheres sejam brutalmente tiradas. Portanto, o enfrentamento a essas e outras formas de violência de gênero revela-se muito importante (Galvão, 2018).

4 ÓRFÃOS DO FEMINICÍDIO: ANÁLISE JURÍDICA

Estudos mostram que diariamente o Brasil registra assassinatos de mulheres e estas mortes impactam de forma direta na vida de muitas crianças e adolescentes, como também afetam as trajetórias familiares, pois faz com que haja mudanças na sua rotina e organização, principalmente no que se refere aos cuidados dos infantes órfãos (Oliveira et al., 2022).

Como descrito no relatório anual do Ligue 180 – Central de Atendimento à Mulher, verifica-se que 78,25% das mulheres em situação de violência possuam filhos(as), dentre eles mais de 80% já viram ou também foram alvos de violência juntamente às suas mães. Porém, vale ressaltar que o sofrimento que essas crianças passam não cessa no exposto (Ligue 180, 2016).

Uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Ceará (UFC) em parceria com o Instituto Maria da Penha, em 2016, citada no estudo de Campos e Jung (2019), mostrou que, nas capitais nordestinas, as mulheres assassinadas deixam em média dois órfãos. E, ainda sobre o assunto, no ano de 2021, o feminicídio deixou aproximadamente dois mil e trezentos órfãos no Brasil.

Moura (2021, s/p) relatou em sua pesquisa relatos de adultos que passaram pela perda de suas mães de maneira violenta quando eram crianças, mostrando que o feminicídio tem “como resultado, danos psicológicos, sociais e emocionais que se arrastam por décadas para meninos e meninas, parte deles testemunhas dos crimes, com o corpo marcado pelo sangue da mãe”.

Além disso, um do depoimentos colhidos nas entrevista realizada por Moura (2021), quando questionado sobre quais foram as consequências de tal fato na sua vida, respondeu da seguinte forma:

Depressão, irritabilidade, agressividade, desobediência, hostilidade, a escola que virou um

inferno..., mas o efeito mais forte foi a desproteção. A falta de um manto para me cobrir. Eu tive meus avós, mas, cara, como é miserável a vida sem uma mãe. É muito difícil ser órfão. É muito difícil você ver todos os seus amigos terem uma mãe, terem um pai, e você não ter aquele alguém que lhe acompanha (MOURA, 2021, online).

Assim, verifica-se um dado preocupante, pois como relatado, quando ocorre um feminicídio não se perde apenas uma vida, mas sim, toda a família é destruída, a vítima mesmo que indiretamente, levará deste crime para sempre sequelas, se fazendo necessário um acompanhamento psicológico, na maioria das vezes, devido ao trauma que fica ser para sempre, em alguns casos, sabe-se que a vítima indireta jamais se recupera.

O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei n.º 8.069) é um conjunto de leis específicas que busca cuidar dos indivíduos menores de 18 anos que vivam no Brasil. O Estatuto foi sancionado em 1990 durante o governo de Fernando Collor. Assim, após a criação do ECA, as crianças e os adolescentes começam a adquirir direitos e deveres garantidos por lei e reconhecidos.

Assim, é importante que o conteúdo do ECA seja conhecida pelas crianças e adolescentes, para que eles possam descobrir seus direitos e construir uma sociedade mais justa e igualitária. Sabendo dos seus direitos e deveres, todos podem lutar por eles. Porém, como o Brasil é um país possui um histórico colonialista, existe o desconhecimento das leis por parte do grupo social, tornando-o vulnerável a qualquer tipo de abuso de poder.

O Estudo de Oliveira et al. (2022) descreveu o relato de caso da criança Isaac que foi órfão do feminicídio. Em 2022 ele tinha 14 anos, mas foi com 7 anos que presenciou a sua mãe sendo assassinada pelo seu pai. Durante entrevista a sua vó disse que Isaac sofreu muito com a perda da sua mãe, teve febre durante dias, chegando a 40°C de temperatura. Além disso, vale ressaltar que precisou de atendimento psicológico durante três anos seguidos. Vale ressaltar que durante a entrevista foi notório perceber como o adolescente se incomoda quando o assunto é sobre o seu pai, pois ainda há trauma, remorso e rancor diante do que a figura paterna fez com a mãe.

O art. 33 do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente afirma que a guarda tem a obrigação de prestar assistência material, moral e educacional à criança ou ao adolescente, transferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Explana ainda que a guarda se destina a regularizar a posse de fato (Brasil, 1990).

O estudo de Ribeiro (2024, s.p.) alertou para a urgência de discussão sobre a temática devido ao fato de perceber uma carência de políticas que possam fazer frente ao contexto. O autor ressalta que: “O feminicídio, para além de todas essas consequências, transforma aquela criança em

uma órfã destroçada pela violência no seu lar. E, depois disso, ela não tem a proteção de nenhuma política de acolhimento, encaminhamento e reparação”.

A Pesquisa de Condições Socioeconômicas e Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher realizada em 2016 já chamava atenção para o que denominou de sutileza perversa, ou seja, percebeu-se a inexistência de pesquisa científica (mas também de ordem de políticas públicas) a respeito de quem fica, de quem sobrevive ao processo de violência contra sua mãe, qual seja, aos órfãos do feminicídio: “apesar das dificuldades enfrentadas em se acessar dados sobre órfãos(ãs) da violência doméstica, a PCSVDF Mulher estima uma taxa alta de prevalência desse tipo de orfandade (mais de dois(duas) órfãos(ãs) por feminicídio)” (Carvalho; Oliveira, 2016, p. 11).

A Lei nº 13.715/2018 foi sancionada no intuito de confirmar as hipóteses de perda do poder familiar pelo autor que realiza alguns tipos de crimes contra o cônjuge igualmente titular do mesmo poder familiar ou contra seus filhos ou outros descendentes (BRASIL, 2018). Assim, percebeu-se que essa lei mudou o que estava descrito no Código Civil (CC) para inserir novas possibilidades de perda da guarda dos filhos, além de alterar dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e do Código Penal (CP).

O art. 1.635 do CC/02, por exemplo, prevê as hipóteses em que ocorre a extinção do poder familiar, quais sejam:

Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar: I - pela morte dos pais ou do filho;
II - pela emancipação, nos termos do art. 5º, parágrafo único; III - pela maioridade;
IV - pela adoção;
V - por decisão judicial, na forma do artigo 1.638 (BRASIL, 2002, s.p).

Assim, no CC é ressaltado que o pai ou mãe perderá o poder familiar quando castigar de forma demasiada o filho, deixar o filho em situação de abandono, quando atuar de modo contrário à moral e aos bons costumes e quando tiver cometido atos de modo reiterado que abusem da autoridade que um (a) genitor (a) possui. Assim, percebe-se que ainda há uma grande lacuna legislativa que acabava por deixar os filhos desprotegidos e sendo cuidados, muitas vezes, pelos próprios genitores que foram condenados pelo assassinato.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, as modificações do art. 23, § 2º, também foram feitas seguindo a mesma lógica do Código Penal, citando que: “§ 2º A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso sujeito à pena de reclusão contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar ou contra filho, filha ou outro descendente” (Brasil, 1990, s.p).

A Lei nº 14.717 sancionada em 31 de outubro de 2023 institui uma pensão especial de um salário mínimo aos filhos e dependentes crianças ou adolescentes menores de 18 anos de idade, que sejam órfãos do feminicídio tipificado no inciso VI do § 2º do art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), cuja renda familiar mensal per capita seja igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo. Assim, essa lei traz um benefício com características assistencialista, mas deixa algumas lacunas que dá a sensação que não será analisado o contexto social e econômico do país. Por exemplo, um dado limitador desse benefício é exigir que a família conviva com apenas 1/4 do salário mínimo para ter direito a esse benefício.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo objetivou realizar uma análise jurídica através das evidências científicas acerca dos órfãos do feminicídio no Brasil. Foi possível ver que diariamente, no Brasil é registrado casos de assassinatos de mulheres e estas, na sua maioria, deixam filhos crianças e adolescentes órfãos, impactando de forma direta na vida delas, aos quais são marcadas por mudanças nas suas rotinas e organização familiar.

Diante do que foi exposto nesse estudo, vale ressaltar a importância de debater mais sobre esse grave problema social, só assim conseguiremos ter mais chance de enfrentá-lo, diminuindo no futuro o aprofundamento dessa tragédia social. Cabe ao poder público que implemente políticas públicas que sejam efetivas e voltadas diretamente para as crianças e adolescentes que são órfãos do feminicídio e que tiveram seu futuro destruído após esse acontecimento em sua vida.

Este estudo pode-se fazer uma contextualização acerca da violência contra mulher no mundo e no Brasil, descrevendo marcos legais que coíbem a violência doméstica no Brasil. Além disso, pode-se descrever sobre a vulnerabilidade de gênero e os obstáculos e desafios ainda existentes nos casos de feminicídio.

Em relação às leis existentes, foi relatado algumas alterações nas leis existentes como o art. 92, inciso II do Código Penal, o artigo 1638 do Código Civil e artigo 23 do inciso II do Estatuto da Criança e do Adolescente provocadas pela Lei nº 13.715/2018, tirando o poder familiar quando o autor do crime doloso é o companheiro ou cônjuge. Porém, mesmo com esses avanços citados, são poucas as assistências existentes para a situação dos órfãos, pois normalmente o que se ver é o acolhimento nos centros de referência da mulher em situação de violência.

Portanto, fica claro que se deve criar instituições públicas como núcleos de atendimento

para que haja um maior suporte a essa população órfãos do feminicídio, para eradicar a revitimização, minimizar o sofrimento, buscar construir a resiliência, fortalecer esta criança. Além disso, também é importante o acompanhamento de toda a família que cuida dessas crianças, para que possam saber lidar com todos os momentos de dificuldades juntos.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, K. Orfandade por violência doméstica contra a mulher. Uma pesquisa biográfica. *Civitas*, v. 16, n. 1, jan-mar 2016.

ALVAREZ, S. Para além da sociedade civil: Reflexões sobre o campo feminista. *Cadernos Pagu*, n. 43, p. 13-56, 2014.

ALVES, J. E. D. **Crise no mercado de trabalho, bônus demográfico e desempoderamento feminino**. In: ITABORAI, N. R.; RICOLDI, A. M. (Org.). Até onde caminhou a revolução de gênero no Brasil? Belo Horizonte: ABEP, p. 21-44, 2016.

BIANQUINI, H. **Combate à violência doméstica em tempos de pandemia: o papel do Direito**. Consultor Jurídico, 2020. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2020-abr-24/direito-pos-graduacao-combate-violencia-domestica-tempos-pandemia>. Acesso em: 18 ago. 2023.

BRASIL, Presidência da República. Lei nº 8069 de 13 de julho de 1990: Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 15 mar. 2024.

BRASIL, Presidência da República. **Lei nº 11340 de 7 de agosto de 2006**: Lei Maria da Penha. 2006. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/11340.htm. Acesso em: 05 ago. 2023.

BRASIL, Presidência da República. **Lei nº 13.104 de 9 de março de 2015**: prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113104.htm. Acesso em: 05 ago. 2023.

BRASIL, Presidência da República. **Lei nº 13.715 de 24 de setembro de 2018**: dispõe sobre hipóteses de perda do poder familiar pelo autor de determinados crimes contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar ou contra filho, filha ou outro descendente. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113104.htm. Acesso em: 05 ago. 2023.

BRASIL, Presidência da República. Lei nº 14.717 de 31 de outubro de 2023: Institui pensão especial aos filhos e dependentes crianças ou adolescentes, órfãos em razão do crime de feminicídio tipificado no inciso VI do § 2º do art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), cuja renda familiar mensal per capita seja igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-

2026/2023/lei/L14717.htm. Acesso em: 9 de mar. 2024.

CAETANO, S. A. Federação Nacional dos Enfermeiros. **Entrevista concedida a Regina S. C. Vieira** [mensagem eletrônica], 27 jan. 2017.

CARMO, M. E.; GUIZARDI, F. L. O conceito de vulnerabilidade e seus sentidos para as políticas públicas de saúde e assistência social. **Rev. Cad. Saúde Pública**, v. 34, n. 3, 2018.

CARVALHO, J. R.; OLIVEIRA, V. H. **Pesquisa de Condições Socioeconômicas e Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher: Relatório Executivo I – Primeira Onda – 2016.** Prevalência da violência doméstica e o impacto nas novas gerações. [S. l.]: UFC; IAST; CAEN; IMP, 2016.

COELHO, V. P. O trabalho da mulher, relações familiares e qualidade devida. **Revista Social e Sociedade**. Nº 71, ano XXIII, Setembro, p.63-79, 2002.

FREITAS, A.G. T. **Novas Leis de Violência Doméstica Contra a Mulher e de Tóxico.** Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2007.

GALVÃO, P. **Feminicídio.** 2018. Disponível em: <http://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia/violencias/feminicidio/>. Acesso em: 18 ago. 2023.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social.** São Paulo: Atlas, 2010.

GUIMARÃES, N. A.; HIRATA, H. (Org.) **Cuidado e cuidadoras: as várias faces do trabalho do care.** São Paulo: Atlas, 2012.

HOLLANDA, H. B. **Explosão feminista: arte, cultura, política e universidade.** São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

IBGE. **Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira.** Rio de Janeiro: IBGE, 2018.

IBRAHIN, F. I. D. et al. Uma breve análise sobre violência contra a mulher e feminicídio. **Revista Jurídica Luso Brasileira**, v. 7, n. 3, 2021.

IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. **Atlas da Violência.** 2020. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/>. Acesso em: 5 ago. 2023.

JUNG, V. F.; CAMPOS, C. H. Órfãos do feminicídio: vítimas indiretas da violência contra a mulher. **Revista de Criminologias e Políticas Criminais**, v. 5, n. 1, 2019.

MEYER, D. E. **Gênero e Educação: teoria e política.** In: LOURO, G. L.; FELIPE, J. GOELLNER, S. V. **Corpo, gênero e sexualidade: um debate contemporâneo na educação.** 9 a ed. Petrópolis: Vozes, 2013.

MIGUEL, L. F.; BIROLI, F. (Org.). **Feminismo e Política.** São Paulo: Boitempo, 2014.

- MOURA, R. **Femicídio**: Inação do Brasil sobre filhos das vítimas. Birkbeck University of London, da Inglaterra. 2021. Disponível em: <<http://www.institutosantosdumont.org.br/2021/06/05/femicidios-inacao-dobrasil-sobre-filhos-das-vitimas-contribui-para-invisibilidade-de-historiasviolencia-e-adoecimento-de-geracoes>> Acesso em: 9 de mar. 2024.
- OLIVEIRA, C. M. **Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas**. Entrevista concedida a Regina S. C. Vieira, Brasília, 10 nov. 2016.
- OLIVEIRA, A. M. et al. Crianças e adolescentes órfãos do feminicídio: análise sobre aspectos culturais e a história do adolescente Isaac. **Caderno Humanidades em Perspectivas**, Curitiba, v. 6, n. 15, p. 28-39, 2022.
- PEDRO, M. J.; PINSKY, C. B. **Nova história das Mulheres no Brasil**. Editora Contexto, 2012
- PINTO, C.R.J. **Uma historia do feminismo no Brasil**. Coleção História do Povo Brasileiro. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2003
- PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. **Metodologia do trabalho Científico: Métodos e Técnicas de Pesquisa e do Trabalho Acadêmico**. 2ª edição, Universidade FEEVALE, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, 2013.
- RIBEIRO, D. Órfãos do feminicídio vivem um tipo de violência ainda pouco discutida no Brasil. Folha de S.Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/djamila-ribeiro/2021/07/orfaos-do-femicidiovivem-um-tipo-de-violencia-ainda-pouco-discutida-no-brasil.shtml?origin=folha>. Acesso em: 11 fev. 2024.
- ROICHMAN, C.C B. C. Faca, peixeira, canivete: uma análise da lei do feminicídio no Brasil. **Revista Katálysis**, Florianópolis, v. 23, n. 2, p. 357-365, maio/ago. 2020.
- SILVA, C. S. M. **Movimentos de mulheres, movimentos feministas e participação de mulheres populares**: processo de constituição de um feminismo antissistêmico e popular. Tese. Programa de Pós-graduação em Sociologia, da Universidade Federal de Pernambuco, 2016.
- SILVA, D. C.; BATISTA, T. F.; AZEVEDO, D.C. As implicações jurídicas e psicológicas do feminicídio. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação- REASE**, São Paulo, v.8 n.4.abr. 2022.
- SILVEIRA, P. S.; PAIM, J. S.; ADRIÃO, K. G. Os movimentos feministas e o processo da Reforma Sanitária no Brasil: 1975 a 1988. **Rev. Saúde Debate**, Rio de Janeiro, V. 43, N. ESPECIAL 8, P. 276-291, 2019.
- SOIHET, R. **Feminismos e antifeminismos**: mulheres e suas lutas pela conquista da cidadania plena. Rio de Janeiro: 7, Letras, 2013.
- STOLZ, S. **Disciplinas formativas e de fundamentos**: diversidade nos direitos humanos. Rio Grande: Editora da FURG, 2013.